
**MODELOS ANATÔMICOS ALTERNATIVOS COMO FERRAMENTA
DE APRENDIZAGEM NO ENSINO DO SISTEMA RESPIRATÓRIO
HUMANO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA**

DOI: 10.5281/zenodo.17464502

Marcio da Hora Ferreira Balbino¹

¹Ciências Biológicas - Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPPar)
marciodahoraferreirabalbino@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0913330664700868>

Bruno Cardoso dos Santos²

²Ciências Biológicas - Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPPar)
brunocardoso144625@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2425752313722801>

Mariana do Nascimento Alves³

³Ciências Biológicas - Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPPar)
marynascimento462@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5456733722703170>

Letícia da Silva Silva⁴

⁴Ciências Biológicas - Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPPar)
E-mail: leticiasilva1908@ufdpar.edu.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/0041219652232357>

Roger Reis Campos⁵

⁵Ciências Biológicas - Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPPar)
rogerreis437@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7514185396740932>

Ana Luiza Castro Pereira⁶

⁶Ciências Biológicas - Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPPar)
luizactro23@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7800499275867974>

Luan Almeida de Cerqueira⁷

⁷Ciências Biológicas - Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPPar)
E-mail: luancerqueira004@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9341577318169608>

Adrean Vieira da Costa⁸

⁸Ciências Biológicas - Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPPar)
E-mail: adreanvieira127@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1330018372495237>

Jaciana Cavalcante Silva⁹

⁹Professora da educação básica, supervisora do PIBID subprojeto Ciências Biológicas -
Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPPar)

E-mail: jacianacavalcante178@gmail.com

Geórgia de Souza Tavares¹⁰

¹⁰Docente do curso de Ciências Biológicas – Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar)

georgia@ufdpar.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6003371035316398>

AT03: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas.

Introdução: Este trabalho apresenta um relato de experiência fruto de uma ação desenvolvida em escola da rede pública estadual de Parnaíba – PI, vinculada ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) do Curso de Ciências Biológicas. A atividade teve como eixo temático o sistema respiratório humano, buscando promover uma aprendizagem significativa por meio da observação e manipulação de um modelo anatômico didático.

Objetivo: Objetiva-se, portanto, relatar uma experiência voltada ao ensino do sistema respiratório humano, buscando avaliar o potencial do uso de modelos anatômicos confeccionados com materiais alternativos como recurso facilitador na compreensão dos processos fisiológicos. **Metodologia:** Este estudo adota uma abordagem qualitativa, de natureza descritivo-exploratória, fundamentada na observação participante realizada pelos discentes do Programa PIBID. A aula foi realizada em setembro de 2025, com uma turma do 6º ano do Ensino Fundamental II. Inicialmente, apresentou-se uma breve exposição teórica sobre o sistema respiratório, abordando seus principais órgãos e funções. Em seguida, utilizou-se o modelo anatômico confeccionado com isopor, servindo de base estrutural, e revestido com EVA colorido, representando as diferentes partes do sistema respiratório, como cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões, cada uma identificada com seu respectivo nome. A mangueira representava o trajeto do ar, passando por todas as estruturas até alcançar os “pulmões”, confeccionados com um tecido mais espesso, costurado nas bordas, o que permitia seu enchimento com o ar soprado pelos alunos, simulando o movimento inspiratório.

Resultados: A atividade mostrou-se altamente proveitosa, gerando envolvimento e participação ativa dos estudantes. Embora a maioria da turma tenha compreendido bem o conteúdo teórico, foi possível perceber algumas dificuldades em entender o trajeto do ar até os pulmões e o processo de troca gasosa, contudo, a utilização do modelo anatômico facilitou a assimilação desses conceitos. Observou-se também que muitos alunos eram tímidos, pois ao solicitar um voluntário para soprar a mangueira acoplada ao modelo, apenas uma aluna se prontificou. Esse momento, porém, despertou o interesse coletivo, promovendo interação e curiosidade entre os colegas. Alguns estudantes questionaram sobre a eficácia e a segurança de golpear as costas de uma pessoa em situação de engasgo. Foi esclarecido que tal prática pode representar riscos quando a obstrução das vias respiratórias é completa, sendo, nesse caso, mais indicada a aplicação da manobra de Heimlich, conforme orientações de primeiros socorros. Essa abordagem permitiu relacionar o conteúdo ao cotidiano e introduzir noções de primeiros socorros. Outra dúvida foi sobre o que são os alvéolos pulmonares, sendo explicado que são pequenas “bolsinhas de ar” localizadas dentro dos pulmões, onde ocorre a troca gasosa. Essa explicação simples e visual auxiliou na compreensão da importância dos alvéolos no processo respiratório. **Conclusão:** Conclui-se, portanto, que ações como essa, desenvolvidas no âmbito do PIBID, fortalecem a integração entre teoria e prática, além de contribuírem para uma educação científica mais dinâmica, crítica e significativa.

Palavras-chave: Ciências Biológicas; Ensino Fundamental; Ensino Básico; Fisiologia Humana; PIBID.